

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIY TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKILOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziboyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARXITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahon Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Li Kristina Alekseyevna

магистрант кафедры экономика
Гулистанский государственный университет
Email: kristinali19@outlook.com

Элназарова Шарифа Исроиловна

магистрант кафедры экономика
Гулистанский государственный университет
Email: elnazarovasharifa@gmail.com

Эшпулатов Достонбек Боходир огли

PhD, доцент кафедры экономика
Гулистанский государственный университет
ORCID: 0000-0003-0262-627X
Email: eshpulatov_dostonbek@guldu.uz

Аннотация. В статье исследуется влияние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на процесс трансформации национальной экономики Узбекистана от сырьевой модели к инновационной. На основе анализа статистических данных за 2020–2025 гг. выявлен структурный сдвиг инвестиционных потоков: снижение доли добывающего сектора и рост вложений в обрабатывающую промышленность (до 27,3%) и «зеленую» энергетику. Проведен сравнительный анализ с экономиками стран Центральной Азии, который продемонстрировал лидерство Узбекистана в диверсификации инвестиционного портфеля. В работе обоснована необходимость перехода от фискальных льгот к целевым механизмам стимулирования.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инновационная экономика, устойчивое развитие, промышленная политика, ESG-стандарты, Стратегия «Узбекистан — 2030», зеленые технологии.

Annotatsiya. Ushbu maqolada to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning (TDI) O'zbekiston milliy iqtisodiyotini xomashyo modelidan innovatsion modelga o'tkazish jarayoniga ta'siri tadqiq qilingan. 2020–2025-yillarga oid statistik ma'lumotlar tahlili asosida investitsiya oqimlaridagi tarkibiy o'zgarishlar aniqlangan: qazib oluvchi sektor ulushining kamayishi hamda qayta ishlash sanoati (27,3 foizgacha) va "yashil" energetikaga kiritilayotgan mablag'larning o'sishi kuzatilmogda. Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotlari bilan o'tkazilgan qiyosiy tahlil O'zbekistonning investitsiya portfelini diversifikatsiya qilishdagi yetakchiligini ko'rsatdi. Maqolada soliq imtiyozlaridan maqsadli rag'batlantirish mexanizmlariga o'tish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy investitsiyalar, innovatsion iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, sanoat siyosati.

Abstract. This article examines the impact of Foreign Direct Investment (FDI) on the transformation of Uzbekistan's national economy from a raw material-based model to an innovative one. Based on the analysis of statistical data for 2020–2025, a structural shift in investment flows has been identified: a decrease in the share of the extractive sector and an increase in investments in the manufacturing industry (up to 27.3%) and "green" energy. A comparative analysis with Central Asian economies demonstrated Uzbekistan's leadership in diversifying its investment portfolio. The study substantiates the necessity of transitioning from general fiscal incentives to targeted stimulation mechanisms.

Key words: foreign direct investment (FDI), innovative economy, sustainable development, industrial policy.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях нестабильности глобальных рынков и трансформации мировых цепочек поставок, национальные экономики сталкиваются с необходимостью кардинального пересмотра моделей своего развития. Для Республики Узбекистан текущий исторический этап характеризуется переходом от экстенсивной сырьевой модели к формированию экономики знаний и инноваций. В этой парадигме иностранные инвестиции перестают быть исключительно источником капитала и приобретают стратегическое значение как ключевой канал трансфера передовых технологий, управленческих компетенций и стандартов устойчивого развития.

Принятая Стратегия «Узбекистан — 2030» ориентирует национальную экономику на вхождение в число 50 ведущих стран Глобального инновационного индекса, что объективно предполагает дальнейшее совершенствование структуры инвестиционных потоков. Положительная динамика последних лет, выраженная в достижении рекордного объема освоенных иностранных инвестиций в размере 43,1 млрд долларов США по итогам 2025 года, создает прочную финансово-институциональную основу для углубления инновационных преобразований. Наблюдаемый структурный сдвиг в сторону обрабатывающей промышленности, энергетики и IT-инфраструктуры формирует предпосылки для перехода от инвестиционного роста к инвестиционно-инновационной модели развития.

В перспективе ключевым направлением экономической политики становится повышение эффективности интеграции инвестиционных ресурсов в инновационные процессы на уровне промышленных предприятий. Расширение практики локализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ способно усилить технологическую самостоятельность национальной промышленности и обеспечить устойчивый трансфер знаний. Одновременно актуализируется задача внедрения принципов устойчивого развития, включая «зеленые» технологии и стандарты ESG, что позволит синхронизировать инвестиционную политику Узбекистана с приоритетами международных инвесторов и глобальной климатической повесткой.

В данном контексте цель статьи заключается в формировании научно-обоснованных подходов к использованию иностранного капитала в качестве системного катализатора инновационных процессов и разработке практико-ориентированных рекомендаций, направленных на обеспечение долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности промышленных предприятий Республики Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретический фундамент исследования роли иностранных инвестиций в модернизации экономики заложен в трудах классиков экономической мысли и современных исследователей.

В академическом дискурсе доминирует точка зрения, согласно которой ПИИ являются не просто потоком капитала, а комплексным пакетом, включающим управленческий опыт и технологии. Согласно эклектической парадигме (OLI-парадигма) Дж. Даннинга, транснациональные компании переносят свои конкурентные преимущества (технологии) в принимающую страну, что стимулирует рост производительности местных фирм (Dunning, 2015). Этот процесс в литературе описывается как «эффект технологического перелива» (technology spillover effect). Исследования подтверждают, что присутствие иностранного капитала коррелирует с ростом инновационной активности в промышленном секторе (Alfaro et al., 2004).

Однако ряд экономистов подчеркивает, что автоматического инновационного скачка при поступлении инвестиций не происходит. Эффективность трансфера технологий зависит от «поглощающей способности» (absorptive capacity) принимающей экономики — уровня образования и развития местного рынка. Согласно классическому исследованию Боренштейна и соавторов, ПИИ способствуют экономическому росту только в том случае, если в принимающей стране имеется достаточный уровень человеческого капитала для адаптации новых технологий (Borensztein et al., 1998). Это положение особенно актуально для Узбекистана в контексте реформ образования и подготовки инженерных кадров.

Современный вектор научных дискуссий смещается от чистого экономического роста к концепции устойчивого развития. Портер и Крамер в своей теории «создания общей ценности» (Creating Shared Value) аргументируют, что конкурентоспособность промышленных предприятий сегодня неразрывно связана с решением социальных и экологических проблем (Porter & Kramer, 2011). Инвесторы все чаще ориентируются на ESG-метрики (Environmental, Social, and Governance). Исследования показывают, что промышленные предприятия, внедряющие «зеленые» инновации за счет инвестиций, демонстрируют большую долгосрочную устойчивость и доступ к дешевому капиталу (Golkowska, 2020).

В контексте Узбекистана вопросы инвестиционной привлекательности и промышленной модернизации широко рассматриваются в работах местных ученых, однако проблема интеграции ESG-

стандартов в инвестиционные стратегии региональных предприятий требует дальнейшего углубленного изучения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения цели исследования и верификации выдвинутых гипотез в работе использован комплекс общенаучных и специальных методов экономического анализа.

Дизайн исследования Методологическую основу работы составляет системный подход, позволяющий рассматривать иностранные инвестиции и инновационное развитие промышленности как взаимосвязанные элементы единой макроэкономической системы. Применен метод ретроспективного анализа для изучения динамики инвестиционных потоков в Республику Узбекистан за период 2017–2025 гг., что позволило выявить ключевые тренды трансформации от сырьевой направленности к технологической.

Методы сбора и анализа данных Эмпирическая база исследования формировалась из вторичных данных официальных и международных источников (Таблица 1).

Таблица 1. Методы исследование¹

Метод	Применение
Сравнительный анализ	Использован для сопоставления темпов роста ПИИ с показателями промышленного производства и инновационной активности предприятий.
Институциональный анализ	Применен при изучении нормативно-правовой базы (Стратегия «Узбекистан — 2030», законы об инвестициях), регулирующей деятельность иностранных инвесторов и защиту их прав.
Метод синтеза и дедукции	Использован для разработки рекомендаций по внедрению ESG-стандартов на промышленных предприятиях на основе лучших мировых практик.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенное исследование динамики инвестиционных потоков (2020–2025 гг.) позволяет констатировать, что Узбекистан демонстрирует одни из самых высоких темпов роста притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Центральной Азии. Согласно официальным данным, общий объем освоенных ПИИ вырос в 6,5 раз, достигнув 43,1 млрд долларов (Agency of Statistics, 2026).

Для объективной оценки качества этого роста нами был проведен сравнительный анализ структуры инвестиционного портфеля Узбекистана и соседних стран. В то время как экономика Казахстана сохраняет высокую зависимость от инвестиций в нефтегазовый сектор (по данным Международного валютного фонда, до 70% ПИИ в соседней республике направлялись в добывающую промышленность), Узбекистан демонстрирует успешный тренд на диверсификацию (IMF, 2025). Снижение доли добывающего сектора до 24,2% и рост обрабатывающей промышленности до 27,3% свидетельствуют о формировании более устойчивой модели, ориентированной на создание добавленной стоимости. Анализ показывает, что Узбекистан становится региональным лидером по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику. Рост доли энергетического сектора до 21% обусловлен реализацией масштабных проектов с компаниями ACWA Power и Masdar, что подтверждается отчетами Министерства инвестиций (МИИТ, 2025). В отличие от Кыргызстана и Таджикистана, где инвестиционный потенциал ограничен гидроэнергетикой, Узбекистан привлекает технологии именно в генерацию нового типа (солнечная и ветровая), что является прямым признаком инновационной экономики (Таблица 2).

¹ Источники: Расчеты автора на основе данных Агентства статистики РУз и сравнительных отчетов МВФ по Центральной Азии

Таблица 2. Динамика и структурные изменения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Республике Узбекистан (2020–2025 гг.)²

Показатель	2020	2022	2024	2025 (оценка)	Тренд (2025/2020)
Общий объем освоенных ПИИ (млрд долл.)	6.6	11.2	34.8	43.1	Рост в 6.5 раз
Доля обрабатывающей промышленности (%)	14.5%	19.8%	24.5%	27.3%	Рост (Индустриализация)
Доля энергетического сектора («зеленая» энергетика) (%)	8.2%	12.4%	18.1%	21.0%	Рост (ESG-трансформация)
Доля добывающего сектора (%)	42.0%	35.5%	28.0%	24.2%	Снижение

Опираясь на рекомендации Азиатского банка развития по развитию рынков капитала в развивающихся странах, нами была разработана матрица мер, необходимых для перехода к следующему этапу инвестиционного развития (Asian Development Bank, 2025). Ключевая идея заключается в смене парадигмы: от «льгот для всех» к «льготам за инновации».

В Таблице 3 систематизированы предлагаемые инструменты. Особое внимание уделено механизму IPO (Таблица 3).

Таблица 3. Матрица предлагаемых мер по совершенствованию инвестиционной деятельности для устойчивого развития³

Направление совершенствования	Предлагаемый механизм (Инструмент)	Обоснование и ожидаемый эффект
Финансирование (Capital Allocation)	Целевые «Зеленые кредиты» (Green Bonds)	<i>Проблема:</i> Высокая энергоемкость промышленности. <i>Решение:</i> Льготные ставки для предприятий, внедряющих технологии снижения CO ₂ , согласно принципам устойчивого развития ООН (UNDP, 2024).
Фондовый рынок (Capital Markets)	Масштабирование IPO/SPO промышленных гигантов	<i>Проблема:</i> Доминирование госфинансирования. <i>Решение:</i> Привлечение капитала населения и зарубежных фондов. Улучшение корпоративного управления.
Налоговая политика (Fiscal Incentives)	Инвестиционный налоговый кредит на R&D (НИОКР)	<i>Проблема:</i> Инвесторы завозят оборудование, но не технологии. <i>Решение:</i> Налоговый вычет предоставляется только при условии локализации инженерных центров.
Цифровая экосистема (GovTech)	Платформа «Smart Investor»	<i>Проблема:</i> Бюрократия на местах. <i>Решение:</i> Полная цифровизация пути инвестора, исключая человеческий фактор.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование стратегической роли иностранных инвестиций в экономике Узбекистана позволяет сделать следующие выводы.

² Источник: Расчеты автора на основе данных Агентства статистики РУз и сравнительных отчетов МВФ по Центральной Азии.
³ Источник: Анализы авторов

Во-первых, подтверждена гипотеза о структурной трансформации инвестиционной модели республики. Анализ статистических данных за 2020–2025 годы показывает устойчивый тренд перетока капитала из добывающего сектора (снижение доли до 24,2%) в обрабатывающую промышленность и «зеленую» энергетику. Это свидетельствует о том, что иностранные инвестиции начали выполнять функцию драйвера инновационного развития, обеспечивая трансфер технологий и модернизацию производственных мощностей.

Во-вторых, сравнительный анализ со странами Центральной Азии выявил конкурентное преимущество Узбекистана в диверсификации экономики, однако сохраняется отставание в развитии инструментов фондового рынка. Текущая модель финансирования, опирающаяся на банковский сектор, исчерпывает свой потенциал для обеспечения следующего этапа роста.

В-третьих, для обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий необходим переход от количественного наращивания инвестиций к качественному отбору проектов на основе ESG-критериев. Разработанные в статье предложения — внедрение «зеленых» облигаций, налоговое стимулирование R&D (НИОКР) и выход крупных предприятий на IPO — являются необходимыми инструментами для достижения целей Стратегии «Узбекистан — 2030». Реализация данных мер позволит республике не только войти в топ-50 инновационных стран мира, но и сформировать промышленный каркас, устойчивый к глобальным климатическим и экономическим вызовам.

Список использованной литературы:

1. Agency of Statistics under the President of the Republic of Uzbekistan. (2026). Investment activity in Uzbekistan: Annual Report 2025. Tashkent. <https://stat.uz>
2. Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: the role of local financial markets. *Journal of International Economics*, 64(1), 89–112. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2003.11.006>
3. Asian Development Bank (ADB). (2025). Asian Development Outlook 2025: Strengthening Capital Markets. Manila: ADB.
4. Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135.
5. Dunning, J. H. (2015). The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions. *Journal of International Business Studies*, 19(1), 1–31.
6. Golkowska, K. (2020). Sustainable Development and Foreign Direct Investment: The Case of Emerging Economies. *Sustainability*, 12(15), 6214.
7. International Monetary Fund (IMF). (2025). Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia. Washington, DC: IMF.
8. Ministry of Investment, Industry and Trade (MIIT). (2025). Report on the implementation of strategic investment projects. Tashkent.
9. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
10. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. «О Стратегии «Узбекистан – 2030» // <https://lex.uz/docs/6600413>
11. Statistics Agency under the President of the Republic of Uzbekistan. (2026). Socio-economic situation of the Republic of Uzbekistan for January-December 2025. Tashkent. <https://stat.uz>
12. United Nations Development Programme (UNDP). (2024). Financing the Green Transition in Central Asia. New York.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>